

Os benefícios de um sistema agroflorestal silvoarável e os apoios disponíveis na Irlanda

www.af4eu.eu

Sistema agroflorestal silvoarável (Foto: Teagasc)
Culturas hortícolas variadas com Salix spp.

References
Westaway, S., Kling, C., & Smith, J. (2018). A comparison of the performance of three sward mixtures sown under trees in a silvopoultry system in the UK. *Agroforestry Systems*, 92(4), 1009–1018.

Smith, J., & Wells, A. (2001). *Silvo-Poultry: An Agroforestry System for Organic Chicken Production at Sheepdrove Organic Farm*. The Organic Research Centre.

John Casey

Teagasc – a Autoridade de Desenvolvimento Agrícola e Alimentar, Irlanda

No clima temperado da Irlanda, a sucessão natural molda os ecossistemas, melhorando a profundidade do solo, a matéria orgânica e a biodiversidade. A horticultura tradicional concentra-se em culturas anuais, prosperando no início da sucessão após o pastoreio ou lavoura. A saúde do solo muda de bactérias dominantes em estágios iniciais para ricas em fungos em ecossistemas maduros, melhorando a ciclagem de nutrientes e o crescimento das plantas. A integração de árvores e arbustos como a avelã (*Corylus avellana*) e o espinheiro-preto (*Prunus spinosa*) na horticultura melhora a saúde do solo, a biodiversidade e a produtividade.

O estabelecimento de um sistema agroflorestal silvoarável requer a avaliação do solo, do clima e da topografia. Um projeto bem planejado equilibra a produção de alimentos, madeira e serviços ecossistêmicos, como abrigo eólico, controle de erosão e biodiversidade. Enquanto as árvores competem pelos recursos locais, o manejo adequado das árvores através da poda, talhadia e polinização minimiza a competição. O treinamento de espalier otimiza o espaço para árvores frutíferas, enquanto espécies de talhadia como salgueiro (*Salix spp.*) e amieiro (*Alnus glutinosa*) melhoram a fertilidade do solo e fornecem materiais.

As árvores profundamente enraizadas reduzem a concorrência e melhoram a utilização dos recursos. O Manejo Integrado de Pragas (MIP) utiliza camadas de árvores e plantas do sub-bosque para atrair predadores naturais, reduzindo os insumos químicos para a cultura. As árvores autóctones, como o carvalho (*Quercus robur*) e a avelã, apoiam a biodiversidade, proporcionando habitats para polinizadores e vida selvagem. Culturas tolerantes à sombra, como groselha preta (*Ribes nigrum*), chokeberry (*Aronia spp.*), ruibarbo (*Rheum rhabarbarum*) e ervas diversificam a renda e melhoram a resiliência.

O programa irlandês Forest Type 8 – Agroforestry promove a plantação de árvores juntamente com a produção de alimentos. As terras elegíveis devem ser, pelo menos, 0,5 hectares, com um mínimo de 400 árvores por hectare. Os proprietários podem receber 6 000 euros por hectare (excluindo vedações) e um pagamento anual de 829 euros por hectare durante 10 anos, disponível tanto para agricultores como para não agricultores. Ao integrar árvores e culturas, os agricultores irlandeses podem melhorar a saúde do solo, aumentar a biodiversidade e melhorar a sustentabilidade a longo prazo.

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.